

**YOSHLARNING MA`NAVYIY-MA`RIFIY FAZILATLARINI
SHAKLLANTIRISH VA VATANPARVARLIK RUHIDA TARBİYALASHDA
KITOB MUTOLAASINING AHAMIYATI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7373432>

Yuldashov Jamshid Tulkunovich

*O`zbekiston Respublikasi Ichki ishlar Vazirligi Akademiyasi O`quv saf qismi otryad
kamandiri, podpolkovnik*

Annotatsiya: *Ushbu maqola orqali siz hozirgi kunda o`sb kelayotgan yosh avlodni ona yurtga muhabbat va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda kitob mutolasining ahamiyati hamda kitob o`qishning ijobiy tomonlari haqida bilib olishingiz mumkin.*

Kalit so`zlar: *kitob, vatanparvarlik, ona yurt, sadoqat, g`urur, iftixor, mardlik.*

KIRISH

Xalqimiz tilida kitob o`qib bilim va munosib tarbiya olish, kasb-hunar o`rganishning ahamiyatiga doir maqollar juda ko`p. Jumladan, “Kitobsiz aql – qanotsiz qush”, “Bilim – aql chirog`i”, “Go`zallik – ilm-u ma`rifatda”. Bunday hikmatli naqllarni yana uzoq davom ettirish mumkin. Necha ming yillardan buyon insonlarga to`g`ri yo`lni ko`rsatib kelayotgan, ularning bilimli, tarbiyali, kasb-hunarli va albatta, baxtli bo`lishining muhim omili – bu kitobga do`st bo`lish, va kitob o`qishni kanda qilmaslikdir. Ayniqsa, yoshlarning hayotida kitobning alohida o`rni bor. Chunki yaxshi kitob insonda Vatanga muhabbat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg`ularini yuksaltirib, yaxshilik hamda ezgulikka undaydi. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 13-sentyabr kuni qabul qilingan PQ-3271 sonli “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutoalasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ`ib qilish bo`yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to`g`risida”gi qarori ijrosi yuzasidan joylarda kitobxonlik, mutolaa madaniyatini targ`ib qilishga qaratilgan tadbirlar davom etmoqda.

“Kitob”, “kitobxonlik”, “kutubxona” so`zlarining o`zagi aslida arabchadan olingan va bir maqsadga, ya`ni inson ma`naviyatini boyitishga xizmat qiladi. Yurtimizda yoshlarning kitobxonlik madaniyatini oshirish uchun amalga oshirilayotgan islohotlar ham bejizga emas, binobarin, kelajak avlodning kamoloti ilm olish, bilimli bo`lish bilan belgilanadi. Bu borada, O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2017 yilning 12 yanvar kuni “Kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirishga qaratilgan” farmoyish e`lon qildi. Bu esa o`z navbatida, yurtimizda kitobxonlik saviyasi oshishiga, yangidan-yangi sermazmun kitoblar chop etilishiga omil bo`luvchi muhim odimdir. Ana shunday imkoniyatlardan oqilona foydalanib, yangidan-yangi nashrdan chiqayotgan sermazmun asarlarni o`qib borish

yoshlarning ongi o'sishi, tafakkuri teranlashib, o'zining mustaqil fikriga ega bo'lishiga imkon beradi. Yana shuni alohida e'tirof etish kerakki, prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 5 tashabbus bugungi kunda yoshlarni yanada qo'llab quvvatlovchi muhim omil bo'ldi.

“Yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish,ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etish” muhim dasturiy amal bo'lmoqda. Kitob bilan tanishish,mutolaa qilish, insonga o'zgacha zavq beradi.kitobxon mutolaa qilar ekan kitob bilan yaqinroq tanishadi, uning ilmiy- badiiy qimmatini haqida tasavvur hosil qila boshlaydi,fikrlaydi, mutolaa madaniyati yuksaladi. Yurtboshimizni kitobxonlik madaniyatini yuksaltirishga qaratilayotgan alohida e'tibori tufayli umumta'lim maktablarida, oliy o'quv yurtlarida, barcha ta'lim maskanlaridagi o'tkazilayotgan “Yosh kitobxon”,“Kirobxonlar bayrami”, ko'rik tanlovlari, dam olish maskanlarida ochilayotgan zamonaviy kitob do'konlari va chekka qishloq larda ochilayotgan kutubxonalar yosh avlodni ma'naviy va intellektual ehtiyojini qondirishda, kitobga oshno bo'lishda muhim o'rin tutmoqda. Kitobning mohiyati mangudir... Bu mohiyat – tafakkurni abadiylashtiradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Mutolaa madaniyati kishining manbaani to'laqonli tushunishi,undan zavq olishi, muallif fikri va g'oyasini anglash hamda uni baholay olishi kabi xususiyatlarga ega bo'lishini ta'minlaydi. Kitob mutolaasi insonni bevosita amaliyotga kirishish, hayot bilan uyg'unlashish, ma'naviy foyda olishga yo'naltiradi. “Mutolaa” so'zi arabcha o'qish degan ma'noni anglatadi, bugungi kunda esa u kitob o'qishdan ko'ra kengroq tushuncha anglatadi. Kitoblar insoniyat fikri durdonalarini to'plab avlodlarga etkazadi. Haqiqatdan ham hech bir manbaa kitob kabi inson kamolotini yuksaltira olmaydi. Har bir kitobxon o'z yosh toifasidan kelib chiqib badiiy asarlar yoki ilmiy asarlarni o'qishi, yoritilgan fikrlarni yanada teranroq anglab yetishiga imkon hosil bo'ladi. Buning uchun ota- ona, bog'cha, maktab hamkorligida bolaning qiziqishlari to'la qonli o'rganilishi kerak.

Bir bolaga yeti mahalla ota- ona deganlaridek, farzand tarbiyasida,ularning ma'naviyatli madaniyatli bo'lib kamol topishida barcha birdek mas'ul hisoblanadi. Kitob o'qishni odat qilmagan oila – ma'naviy qashshoq oiladir deb bejizga aytishmagan. Shunday ekan faqat ota- ona emas balki kutubxona hodimlari ham o'z kasbining yetuk mutaxasisi bo'lishi, kitobxonlarga, ularning qiziqishlarini inobatga olgan holda kitob to'g'ri kitob tanlab berishi kerak bo'ladi.

Bolalar o'qishi pedagogikasida yoshiga qarab o'qishning o'sishi quyidagi bosqichlarga bo'linadi: bolalalik 6-9 yosh; bolalakdan o'spirinlikka o'tish 10-11 yosh; o'spirinlik 12-13yosh; o'spirinlikdan o'smirlikka o'tish 14 yosh hisoblanadi.

Bu toifadagilarning yosh chegarasi harakatchan bo'ladi,ya'ni kitobxonning ijtimoiy- psixologik sharoitining shakllanishiga ko'ra 10 yoshli bolaning o'ziga xos tipologik xususiyatiga qarab o'spirin kitobxon toifasiga qo'shish, 14 yoshlilarni esa o'spirinlikka o'tayotgan kitobxon toifasi tabiatidagilar qatoriga qo'shish mumkin bo'ladi. O'qish –bolaning ma'naviy hayotiga mustaxkam kirib borishi uchun oldindan

ta'sirchan-estetik tayyorgarlik ko`rish zarur. Kutubxonachining vazifasi kitobxon va kitobni yaxshi bilishdan iborat. Bizning jonajon do`stimiz bo`lgan kitobning tarixiga nazar tashlasak, kitob hozirgi shaklga kelguncha uzoq yo`lni bosib o`tgan. Bundan bir necha ming yillar ilgari qadimgi bobilliklar, ossuriyaliklar va boshqa qadimgi dunyo xalqlari kitob sifatida sopollardan foydalanganlar.

Xitoyda esa dastlabki kiroblar bambuk daraxtidan qilingan plastinkalarda yozilgan. Keyinchalik Xitoyda shoyiga yozishni, eramizning I asrida esa, qog`ozga yozishni ixtiroqilishdi. Qadimgi madaniyat beshklaridan biri bo`lgan Misrda dastlabki kitob matnlari tosh bo`laklariga o`yib yozilgan. Sharq xalqlari yuksak madaniyatining namunalaridan biri "Avesto" kitobi ham, dastlab 12 ming qoramol terisidan ishlangan pergamentga yozilgan. O`rta asrlarda pergament yoki papirus varoqlarini to`rt buklab, daftar (tetrad, yunoncha "to`rtlik") shkliga keltirilgan. Mana shunday daftarlarning bir nechtasini birlashtirib yaratilgan kitoblar "Kodeks" deb atalgan.

Kitobning hozirgi shakliga kelishida kodekslar dastlabki qadam bo`lgan. Milodiy I asr oxirida. pergament kodlari haqida birinchi eslatmalar paydo bo`ladi - aslida sahifalardan iborat kitoblar. Yozuvlardan ustun ustunligiga qaramay, ular faqat milodiy 3-asrga kelib keng tarqaldi. Har yili dunyoda 755,755 ta yangi kitoblar nashr etiladi. 2017-yilning o`rtalaridan boshlab hozirgacha dunyo bo`yicha 134,399,411 ta kitob nashr etilgan. Bu raqamlar shunchaki raqam emas, biz yoshlarni hartomonlama yetuk inson bo`lib yetishishimiz uchun qilinayotgan say harakatlar natijasidir. "Kitob seni hali sen ko`rmagan dunyoga olib boradi, sen eshitmagan so`zlarni aytadi" deydi Geytsen.

Darhaqiqat, kitob juda ko`plab sir - sinoatlarga boydir. Uning boyliklari hech ado bo`lmaydi. Kitob insonga qanot bag`ishlaydi. Xulosa o`rnida shuni aytish mumkinki, kitob eng yaqin do`stlardan biridir. Biz savollarga kitoblar orqali javoblar topamiz, kitoblar fikrlash uchun eng muhim ozuqadir. Kitoblar eng yaxshi intellektual dam olishga va tasavvurlar parvozigga taklif qiladi. Ernest Xemingueyning ta`biri bilan aytganda: Yaxshi kitob ayzbergga o`xshaydi, yeti-sakkiztasi suv ostida yashaydi.

Mahmud Koshg'ariyning «Devon-u lug`otit-turk» asarida qadimgi ajdodlarning turli-tuman mashg`ulotlari, urf-odatlari, yashash tarzlari, e'tiqod va qiziqishlarining ham ifodasini ko`rish qiyin emas.

Xalqimiz qadimdan farzandlarining sog'lom, aqlli, dono, mehnatsevar, xalqparvar bo`lishini orzu qilgan, shunga intilgan. Qadimgi qo`shiqlar, maqol, afsona, dostonlarda, qasida hatto marsiyalarda hamda Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, Ahmad Yassaviy, Rabg'uziy, Sayfi Saroyi, Xorazmiy, Haydar Xorazmiy, Atoiy, Sakkokiy, Gadoiy, Lutfiy va boshqa adiblarning asarlarida ana shu holatlar o`z ifodasini topgan. O'zbek adabiyoti o'zbek xalqining o'zi singari juda boy, qadimiy tarixga ega. Uning o'ziga xos shakllanish va taraqqiyot yo'li, rivojlanish qonuniyatlari bor.

Bularni his etish, anglash va umumlashtirish, targ'ibotini to'g'ri yo'lga qo'yish uchun uning tarixini puxta o'rganish zarur. Adabiyot tarixi so'z san'atining rivojlanish jarayonlari, mumtoz namoyandalari haqida ma'lumot beradi. Bu fan tufayli qadimda

yashab ijod etgan buyuk adiblar yaratgan nodir asarlar, badiiy tafakkurdagi rivojlanish va yangiliklar haqida tasavvur hosil bo'ladi. Kitobxonlik madaniyatini yuksaltirishdan bosh maqsad madaniyatli kishini tarbiyalashdir. Madaniyatli kishini tarbiyalashda san'at va adabiyotning ahamiyati kattadir. Bu ikki kuch kitoblarda mujassamlashgan. Ayniqsa badiiy adabiyot asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda bilamizki, kitob o'qishga bo'lgan talablar kamayib bormoqda. Bunga sabab XXI asr komyuter texnologiyalari asri bo'lgani uchun barcha yoshlarimiz internet va boshqa ijtimoiy tarmoqlar bilan ovvora bo'lib qolishmoqda. Yoshlarimizni mana shunday o'rgimchak to'ridan qutqarishning birdan bir yo'li bu - badiiy adabiyotga bo'lgan qiziqishni kuchaytirishdir. Kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish maqsadida muhtaram yurtboshimiz Sh.M.Mirzizyoyev ilgari surgan besh tashabusslarini ta'kidlamasdan iloj yo'qdek. Ushbu besh tashabbusning to'rtinchisi yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha tizimli ishlarni tashkil etishga yo'naltirilgandir.

Kitobxonlik madaniyatini va badiiy adbiyot targ'ibotini yuksaltirishda axborot kutubxona muassasalari muhim rol o'ynaydi. Kitob o'qish ajoyib mashg'ulotligini ko'plar tan oladi, lekin hamma ham mutolaa qilishni uncha xush ko'rmaydi. O'qish miyamiz uchun mashq xalos. Sport bilan shug'ullanmagan inson uchun jismoniy tarbiyadan qiyini yo'q, albatta. Biroq haqiqiy sport odami uchun eng yaxshi dam olish va vaqtni o'tkazish ham mashq hisoblanadi.

Xuddu shunday kitob o'qish ham miyammizni chiniqtiradi, fikrlash qobilyatimizni oshiradi, bizni yuksak cho'qqilarga yuksaltiradi. Eng ko'p o'qiladigan, eng ko'p va tez ta'sir qiladigan adabiyotlar bu-badiiy adabiyotlardir. Badiiy adabiyotning kitobxonlari yoshiga, jinsiga, millatiga, kasbi va mutaxassisligiga ko'ra xilma - xil.

Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalardan to nafaqada o'tirgan keksalargacha, uy bekalaridan tortib to turli darajadagi rahbarlarning o'zlariga kerakli va zarur bo'lgan adabiyotlar mavjuddir. Kitobxonlarning bunday xilma-xilligi ularning qiziqishi, talab va ehtiyojlarini, badiiy didini, saviyasi darajasini aniq va to'g'ri o'rganish zaruratini tug'Miradi. Badiiy adabiyotni o'qish maqsadi ham turlicha, qiziqishning sabablari ham turlicha boladi. Kutubxona xodimi har bir kitobxonning o'qish maqsadini, avval nima o'qiganini, uni qanday qabul qilganini, qay darajada xotirada saqlab qolganini, qaysi muallifni nima uchun va qaysi jihatlari uchun yoqtirishini suhbat, kuzatish, mulahazaga kirishish, formularini tahlil qilish usullari yordamida bilib olishlari shart boladi.

Badiiy sarlarda axloq, kishilarning o'zaro munosabati, Vatan, ona yerga bolgan muhabbat, oila, nikoh, muhabbat, do'stlik, mardlik, mehr va oqibat, vijdoniylik va vijdotsizlik hamda boshqa ko'pgina hislatlar haqidagi masalalar ochiq oydin yoritilib ko'rsatiladi. Badiiy adabiyot kishilarning va biz kelajak avlod yoshlarining hayotda tolaqonli yashashimizga, baxtli va saodatli bolishimizda, yaxshi inson va komil shaxs bolib yetishishimiz uchun turtki boladi va komil inson tarbiyasida muhim vositalardan biri hisoblanadi. Badiiy asarni to'g'ri tanlay bilishda badiiy asarning g'oyaviy - badiiy

qimmatini, adib ijodida asarning o'ziga xos o'rni, asarning yaratilgan va o'rganilayotgan davr uchun ahamiyati, badiiy asarning talim tarbiyaviy, rivojlantiruvchi xususiyati, badiiy asarning kitobxonning yoshiga mosligi, munosibligi, o'quvchida qiziqish uyg'otishi, o'quvchining manaviy qiziqishi, talabi, ehtiyojlariga javob bera olish darajasidan iboratdir.

Badiiy adabiyotda ko'zga tashlangan xalq og'zaki ijodidagi asosiy talim tarbiya ko'rinishlari buyruq, o'git, nasihat, namuna, ornak o'qish madaniyati shakllanishining muhim vositasi sifatida inson hayotida muhim o'rin tutadi. Kutubxonalarda boshqa xalqlar, mamlakatlar. Davlatlarning badiiy asarlarini ham targ'ib qilish mobaynida kitobxonlarning manaviy dunyosini kengaytirish, boshqa xalqlar turmush tarzi, hayoti bilan tanishtirish, ularning hayotini bilish yordamida Vatan qadr- qimmatini bilish hissi tarbiyalanadi. Boshqa mamakatlarda ham o'zbek adabiyotiga qiziqish katta. Misol uchun, tabobat ilmining sultoni Abu Ali ibn Sinoning "Tib qonunlari", Al -Farg'oniy bobomizning "Samoviy harakatlar va umumiy ilmu nujum", ilk o'zbek romanchiligining asoschisi Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar", "Temur tuzuklari", Z.M Boburning "Boburnoma" va shu singari boshqa asarlar chet el tillariga bir necha marotaba tarjima qilingan. Badiiy asar vositasida har tomonlama kamol topgan shaxsni tarbiyalash, xalq manavaviy madaniyatini shakllantirish, yoshlarni mustaqil fikrlashga o'rgatish jamiyat istiqboliga ishonch bilan ishtirok etadigan mukammal bilimga ega komil insonni tarbiyalash, insonga badiiy -estetik zavq berish tuyg'ularini tarbiyalaydi.

Badiiy adabiyotni idrok etish kitobxonning tasavvur qilish qobiliyati bilan bogliq. Bu xususiyat o'quvchida quvonch hissini shakllantiradi. Bundan rohatlanish qanchalik yuqori bolsa, badiiy asarda tasvirlangan voqelik, ruhuy va ijtimoiy muammlar o'quvchilarning aqliy va hissiy dunyosin rivojlantradi, nutq faoliyatini boyitadi, ijodiy fikrlash qobiliyatini o'stiradi. Badiiy adabiyotning tarbiyaviy ahamiyati kitobxonning ma naviyatini, estetik didini, badiiy adabiyotga to'g'ri munosabatini tarbiyalash, asar haqida mustaqil fikr yuritishni shakllantirish, kitobxonda og'zaki va yozma nutq madaniyatini tarbiyalashda ko'rinadi. Badiiy asar voqelikni haqqoniy aks ettirishni, yorqin obrazlar misolida xarakterlarni ochib berishi bilan kitobxonda eng yaxshi insoniy, haqqoniy va axloqiy fazilatlatlarni tarbiyalaydi, hayot go'zalligini idrok etishga o'rgatadi. So'z sanati badiiy asar tufayli kamol topadi.

Ko'pchilik, afsuski, kitob o'qishni bilmaydi va ko'p kishilar nima uchun o'qiyotganini tuzukroq tushunib ham yetmaydilar. Ba'zilar buni savodli bo'lishning qiyin, biroq yagona yo'li, deb biladi. Ularning fikricha, har qanday kitob kishini "o'qimishli" qila oladi. Boshqa birovlar uchun esa o'qish, bu - dam olish, shunchaki vaqtni o'tkazish va ularga nimani (maqola, roman, she'r, xabar va hokazo) o'qish baribir, zerikarli bo'lmasa bas. Shunchaki dam olish, vaqt o'tkazishni istagan va "o'qimishli" bo'lish haqidagina qayg'uradigan o'quvchi kitobdagi dilni poklovchi, kishini ruhlantiruvchi qandaydir noma'lum bir kuchni sezadi. Biroq bu kuchni u aniq tasavvur etolmaydi va baholay ham olmaydi. Bunday kitobxon tibbiyotdan mutlaqo bexabar bemorga o'xshaydi, ya'ni aynan qaysi dori kerakligini anglamasdan, har bir qutichadagidan tatib ko'ra boshlaydi. Aslida, mutolaa borasida ham har bir kishi o'zi

uchun zarur, yangi kuch hamda ruhiy ta'sir baxsh eta oladigan kitoblarnigina topa bilishi maqbul emasmikin?

Albatta, biz mualliflarga odamlar ko'p mutolaa qilishlari yoqadi. Muallifning kitobxonlar haddan tashqari ko'p kitob o'qishlariga e'tibor qaratishi u qadar to'g'ri emas. Chunki mingta loqayd o'quvchidan o'nta yaxshi kitobxon afzal. Shu bois, bemaolol ta'kidlayman, hamma joyda haddan tashqari ko'p mutolaa qilishadi va bu -adabiyot uchun obro' emas, balki ziyon keltiradi, xolos. Kitob mustaqil bo'lmagan kishilarni yana ham ma'naviy zaiflashtirish uchun yozilmaydi, bundan tashqari, undan ba'zan noqobil odamlarga arzon-garov manzara hamda osongina o'zgartirilgan hayotni ko'rsatish uchun ham foydalanishadi. Kitoblar insonni hayotga yo'llagandagina, unga xizmat qilgandagina foydali. Agar kitob o'quvchiga oz bo'lsa-da, kuch-g'ayrat, shijoat, ma'naviy poklik baxsh etmasa, mutolaa uchun sarf etilgan har bir soat behuda va besamar qolaveradi.

Shunchaki o'qish, bu - diqqatni to'plashga majbur etuvchi mashg'ulot va ovunish uchungina o'qish, o'z-o'zini aldash. Loqayd kishilar uchun, umuman, biror narsadan ovunishning hojati yo'q. Aksincha, ular hamma joyda diqqat-e'tiborli bo'lislari, qayerda nima ish bilan shug'ullanishmasin, nima haqda fikr yuritishlaridan qat'iy nazar, o'zlarini butun vujudlari bilan voqealar girdobida his etmoqlari zarur.

Hayot qisqa, uning poyonida hech kimdan o'qilgan kitoblar soni so'ralmaydi. Foydasi yo'q ekan, o'qishga vaqt sarflash aqllilik belgisi emas, aksincha, koni ziyon emasmikin? Men bu o'rinda faqat yomon kitoblarni emas, avvalambor "sifatli mutolaa"ni nazarda tutayapman. Hayotda bosgan har bir qadaming kabi o'qishdan ham biron natija kutiladi. Mutolaadan yangi kuch-g'ayrat olmoq uchun avval kuch sarf etmoq, yanada yaxshi tushunmoq uchun oldin o'zingni "yo'qotmoq" kerak. Ruhiyatimizning tabiiy, tug'ma ehtiyoji - tur, xil, namunalarni aniqlab olish va ular asosida butun insoniyatni tur-turga ajratib chiqishni taqozo etadi. Teofrast[1] "Xarakterlar"idan tortib, to ajdodlarimiz va ota-bobolarimizning to'rt mizoj to'g'risidagi tushunchalari (inson tabiatiga xos xususiyatlar) va eng zamonaviy psixologiyaga qadar, mana shu ehtiyoj turlangan tartibda muntazam namoyon bo'lib, sezilib turadi.

Badiiy adabiyotning tuppa-tuzuk bilimga ega ashaddiy o'quvchilari ham borki, ular syujetning o'zi bilangina kifoyalanib qolmasalar-da, romanda qancha aza yoki qancha to'y tasvir etilganiga qarab baho bermaydilar, shu bilan birga, muallifning o'zini tushunib, kitobning estetik mohiyatini xolisona qabul qiladilar. Ular asar muallifning barcha zavq-shavq, quvonchiga va ilhomiga sherikdirlar, uning dunyoqarashiga butkul qo'shilib, muallifning tasavvur mahsulini, turlicha ma'no berish holatlarini hech bir e'tirozsiz qabul qiladilar. Oddiy odamlarni asar syujeti, undagi vaziyat, voqea va harakatlar qiziqtirsa, o'tkir aql sohiblari uchun esa muallif mahorati, tili, bilimi, ma'naviy saviyasi muhim. Ular buning barchasini qandaydir xolisona voqelik sifatida - adabiyotning so'nggi va eng yuksak boyligi sifatida - Karl May[2] muxlisi bo'lmish navqiron o'quvchi "Eski paypoq" asaridagi voqealarni mavjud voqelik deb qanday idrok etsa, xuddi shunday tushunadilar.

Dunyoda insonlar bir-birlariga o'xshamaganlaridek, ularning qalb kechinmalari ham takrorlanmasdir. O'zbek adabiyoti tarixi insonning ruhiy holatlarini mahorat bilan aks ettirgan durdonalarga boy. Ular hozirgi avlod ruhiyatida, qalbida ham hayajon uyg'ota oladi, ularning ma'naviy boyishlariga tegishli hissa qo'sha oladi. Muhimi, ular faqat ma'rifiy bilimimizni oshirish bilan cheklanmay, badiiy didimiz takomiliga, ma'naviy kamolotga xizmat qiladi. Adabiyot - so'z san'ati. Ammo san'at turlari nihoyatda ko'p va xilma-xildir. Tasviriy san'at, haykaltaroshlik, me'morchilik, teatr, kino, musiqa, raqs va badiiy adabiyot san'atning turlarini tashkil qiladi. Ularning barchasida yuksak badiiy ta'sirchan obrazlar yaratish ko'zda tutilgan. Ammo ular ana shu yagona maqsadga turli-tuman yo'llar bilan erishadi. Masalan, raqs harakatlar, tana a'zolarining ifoda imkoniyatlariga tayanadi. Musiqa tovushlar uyg'unligiga, tovushlarning hissiy ifodasiga bog'liq. Tasviriy san'at uchun ranglarning o'zaro mutanosibliyi alohida ahamiyat kasb etadi. Rassomga bo'yoq va mo'yqalam yordam beradi. Haykaltarosh esa xom material (tosh, ganch, yog'och, metall) ga ishlov berish orqali go'zallik yaratadi. Adabiyot esa bu san'atlardan so'z va ruhning beqiyos imkoniyatlari bilan farqlanadi.

So'zlar badiiy matnning yuzaga kelishiga omil bo'ladi, ammo qanday matn va so'zlar badiiy adabiyotga daxldor bo'lavermaydi. Buning uchun so'z muayyan badiiy estetik vazifani bajarishi lozim. Shunga ko'ra ham badiiy adabiyot voqea-hodisalarni yoki insoniy kechinmalar, his-tuyg'ularni bayon qilmaydi, balki ularni tasvirlavdi. Tasvir so'zga tayanadi. So'z sehr, mo'jiza bilan o'ziga mahliyo qiladi, rom etadi. Shuning uchun go'dak allaga, kichik yoshdagi bola ertakka, kattalar badiiy ijodning turli ko'rinishlariga nihoyatda qiziqib qaraydilar, ularning olamiga kirib qolgach, o'zlarini ham shu olamga mansub hisoblaydilar.

Adabiyotning ta'sir kuchi nimada? U nimalarga bog'liq? Buning uchun yirik so'z san'atkorlari yaratgan ko'plab durdona asarlarning xalq orasida alohida hurmat va e'tibor qozonganligini eslash joiz.

Kitob – umr yo'llarini yorituvchi so'nmas nur, inson hayotiga mazmun baxsh etuvchi saodat manbai, unga har qanday vaziyatda ham hamroh bo'luvchi sodiq do'st. Insonning ma'naviy kamolotini ta'minlashda kitob singari kuchli qudratga ega vosita yo'q. Shu bois azal-azaldan ma'rifat peshvolari, ahli donishlar butun insoniyatni kitob o'qishga, undan ilmu odob sirlarini o'rganishga chorlab kelishgan. Darhaqiqat, kitob insonni erdan ko'kka ko'taruvchi, uning ma'naviy quvvatini oshiruvchi buyuk kuchdir. U insoniyatning tarixiy xotirasi, ma'naviy-ma'rifiy olami, ilmiy zaminini mustahkamlovchi, kelajakni yorqin ko'rsatib borishga qodir mash'ala hisoblanadi.

Axloq-odob borasida buyuk asarlar yaratgan Muhammad Jabalrudiy kitob haqida shunday deydi: "Ey, aziz! Kishi uchun kitobdan azizroq va yoqimliroq suhbatdosh yo'qdir. Kitob fasohat, balog'atda, latofatda tengi yo'q, munofiqlikdan xoli hamrohdir. Yolg'izlikda va g'amli ayyomlarda munis ulfatdir. Unda na nifoq boru, na gina. U shunday hamdamki, so'zlarida yolg'on va xato bo'lmaydi. Suhbatidan esa kishiga

malollik etmaydi. U o'z do'stining dilini og'ritmaydi. Yuragini esa siqmaydi. U shunday rafiqdirki, kishi orqasidan g'iybat qilib yurmaydi. Uning suhbatidan senga shunday fayzli foydalar etadiki, bunday foydani odamlardan topa olmaysan. Aksincha, aksar odamlar suhbatidan kishiga zarar etadi.

Kitobdek do'st ichida barcha ilmu hilm mujassamdirki, u kishilarni o'tmishdan va kelajakdan ogoh qilib turadi. Shuning uchun ham "kitob aql qal'asidir". Bugun jamiyatimizda kitobxonlikni rivojlantirish, ayniqsa, yoshlar o'rtasida mutolaa madaniyatini rivojlantirishga davlat tomonidan alohida e'tibor berilib, ko'plab samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Prezidentimizning 2017 yil 12 yanvardagi "kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida"gi farmoyishi, 2017 yil 13 sentyabrdagi "kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida"gi va

2018 yil 12 maydagi "Buyuk allomalar, adib va mutafakkirlarimiz ijodiy merosini keng o'rganish va targ'ib qilish maqsadida yoshlar o'rtasida kitobxonlik tanlovlarini tashkil etish to'g'risida"gi qarorlari asosida mamlakatimizda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan bir qator tashkiliy-amaliy chora-tadbirlar amalga oshirilishi jamiyatda kitobga bo'lgan munosabatning ijobiy tomonga o'zgarishiga zamin yaratdi.

Xususan, ichki ishlar organlarida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish borasidagi ishlar vazirlik rahbariyatining doimiy e'tiborida bo'lib kelayotganini ta'kidlab o'tish joiz. Zero, bugun mamlakatimizda ichki ishlar organlarining har bir xodimi tomonidan "Xalq manfaatlariga xizmat qilish"ni muqaddas burch deb biladigan ijtimoiy yo'naltirilgan professional tuzilmaga aylantirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar o'tkazilayotgan bir davrda har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etgan tizim xodimlarining kasbiy malakasini, huquqiy bilimlarini oshirish, ularning ma'naviy dunyoqarashini yuksaltirish, xodimlar bilan ma'naviy-tarbiyaviy ishlarni yanada kuchaytirish kabi vazifalarni bajarishda kitob eng yaqin ko'makchi bo'lishi shubhasiz. Bugun shiddat ila rivojlanayotgan zamon bilan hamnafas bo'laman, degan har bir davlat xizmatchisi, jumladan, ichki ishlar organlari xodimlari ham doimo o'z ustida ishlashi, bilim va ko'nikmalarini tinimsiz oshirishi zarur. Buning uchun esa kun tartibida kitob mutolaasiga ham vaqt ajratishi, kundalik davriy nashrlarni, Internet tarmog'idagi yangiliklarni kuzatib borishi lozim. Zero, ichki ishlar organlari xodimlari doim xalqimizning ko'z o'ngida, aholi orasida xizmat olib boradi, tabiiyki, har kuni o'ziga turli masalalarda murojaat qilgan fuqarolarga qonuniy va asosli javob berishiga to'g'ri keladi.

O'zingiz o'ylang, kitob o'qimagan, dunyoqarashi tor, notiqlik mahorati bo'lmagan xodim yuqorida ta'kidlangan vazifalarni sifatli bajara oladimi? Biror-bir muammo yuzasidan yordam so'rab kelgan fuqaroga qonuniy yo'l-yo'riq ko'rsata oladimi? Albatta, yo'q. Shu nuqtai nazardan qaraganda, bugun har bir ichki ishlar organi xodimi jamiyatda huquqiy madaniyat targ'ibotchisiga aylanishi, buning birinchi sharti sifatida,

avvalo, o'zi kitobga oshno bo'lishi lozim. "Kitob tafakkur qanotidir", degan edi alloma adibimiz Oybek.

Kitob o'qigan inson, qaysi sohada ishlamasin, to'g'ri fikrlash, oqu qorani ajratish, murakkab vaziyatlarda oqilona qaror qabul qilish ko'nikmasiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, nutqi ravon bo'ladi, odamlarni o'z ortidan ergashtira oladi. Bular esa ichki ishlar organlari xodimlari uchun eng kerakli sifatlar hisoblanadi. Yaqin-atrofdagi tanish oilalarimiz hayotiga sinchkov nazar tashlasak, qaysi oilada kitobxonlik madaniyati qay darajada shakllanganligiga amin bo'lamiz. Kimdir dunyoviy hodisalar ummonida suzib yurishni xush ko'rsa, kimlardir badiiy adabiyot osmonida sayr etishga ishtiyoqmand. Kimdir bir oyda bir kitob o'qishga vaqt ajratsa, yana kimlardir bir haftada bir kitob mutolaa qilishni lozim biladi.

Xullas, kitob bilan hamma o'z olamida, o'z xohish va imkoniyatlari chegarasida turli holatda yuzlashadi. Shu o'rinda, mohiyatni yanada aniqlashtirish uchun aynan bir oila misolida kitobxonlikka qaratilgan e'tibor xususida to'xtalib o'tamiz.

Shunday oila borki, ular xonadonida kitob o'qish kundalik mashg'ulot, jiddiy faoliyat sifatida qadr topgan. Besh farzand o'stirayotgan bu xonadon sohib va sohibalari ham o'zlari, ham farzandlarining kitobxon bo'lishi uchun intilishadi. O'zi tug'ilib-o'sgan oilaviy muhitida o'z vaqtida kitobga muhabbat, adabiyotga e'tibor bilan ulg'aygan, kitobxonlikni oilaviy muhim qadriyatga aylantirgan bu insonlar bugun farzandlarining ham kitob atalmish buyuk va bebaho xazinadan bahramand bo'lib, ma'naviy barkamollikka erishishini istaydi. Buning uchun, ham ota, ham ona o'z vaqt va imkoniyatiga qarab, sermazmun, badiiy-estetik ahamiyati yuqori turli adabiy janrdagi, jahon va o'zbek adabiyoti durdonalarini, diniy-ma'rifiy sarchashmalarni tanlab xarid qilishadi. Bu asarlarni farzandlarining yosh va qiziqishlari, aqliy salohiyati, o'zlashtirish qobiliyatini e'tiborga olgan holda taqsimlab berishadi. Eng muhimi, kitob taqdim qilinganda, hajmini ham e'tiborga olgan holda, mutolaa uchun muayyan vaqtlar ajratishadi. Oila boshlig'i, ya'ni ota, bu borada yanada talabchan.

U har kuni o'qilishi lozim bo'lgan sahifa miqdorini belgilab beradi, she'riy asarlarga alohida qiziqish bildirib, har bir farzandiga she'rlar yodlab borishni tayinlab turadi. Deyarli har kech ishdan qaytgach, ovqatlangandan so'ng, farzandlarini birin-ketin chaqirib, bir pedagog kabi topshirilgan vazifa ijrosini qabul qilib oladi. Ya'niki, farzandlar o'zlari yod olgan she'rlarni aytib berishadi; o'qiyotgan asarlaridan belgilangan sahifalar va uning mazmunini gapirishadi; qahramonlar faoliyati, xarakter-xususiyatiga munosabat bildirishadi. Kitobni yakunlaganlar esa asardan olgan taassurotlarini ham o'rtoqlashadi.

Bu jarayonda farzandlarning o'zlashtirish ko'rsatkichi, topshiriqqa mas'uliyat bilan yondashish darajasi, kitobxonlik madaniyati ham oydinlashib, o'ziga xos yondashuvlarga turki bo'ladi. Yana bir muhim jihati, farzandlar o'ziga tegishli asarni o'qib bo'lgach, kitoblar almashtiriladi, biri-ikkinchisining kitobini ham o'qib-o'zlashtirib boraveradi. Shuningdek, oila davrasida ham kitob o'qib berish yo'lga qo'yilgan. Onaning uy yumushlari ko'p bo'lgani boisidan, ko'pincha dam olish kunlari

ota farzandlarini atrofiga to'plab, tarbiyaviy ahamiyati yuqori ("Tarixi Muhammadiya", "Ijtimoiy odoblar", "Xamsa" kabi) asarlarni mutolaa qilib, mazmunini tushuntirib beradi. Natijada, farzandlarning umumiy tarbiyasida ham ijobiy mohiyat aks etadi.

Bu kitobsevar oilada kitobxonlik bo'yicha ota barchaga munosib o'rnak. Kuni bilan davlatning muhim tashkilotida ishlab, oila tashvishlari bilan yelib-yugurayotgan bo'lishiga qaramasdan, har kech kitob mutolaasi bilan shug'ullanayotgan; biri qo'yib, ikkinchisini olib o'qiyotgan; ham she'riy, ham nasriy asarlarga birdek qiziqish bildiradigan, o'qigan asarlari mazmun-mohiyati, adibning ijodiy salohiyati borasidagi fikrlarini oilasi bag'rida muhokama qilayotgan otaning o'ziga xos bu fazilati beixtiyor, tabiiy ravishda farzandlarga ham ko'chib o'tadi, ularning hech birini umuman befarq qoldirmaydi. Bundan ko'rinadiki, yosh avlodning kitobxonlik madaniyatini shakllantirish va yuksaltirishda oila eng muhim va mustahkam tayanch bo'lib qolaveradi.

Bugun jamiyatimizda kitobxonlikni rivojlantirish, mutolaa madaniyatini takomillashtirish borasida har doimgi davrdan bir necha barobar ko'p miqdorda samarali ishlar amalga oshirilmoqda, tashviqot-targ'ibotlar olib borilmoqda. Shunday bo'lsa ham, oilaviy muhitda kitobxonlik madaniyati takomili qoniqarli darajada emas. Yuqorida ko'rib o'tganimiz kabi kitobsevar oilalar bilan bir qatorda, ularning aksi bo'lgan oilaviy muhitni ham uchratishimiz achinarli. Ko'pgina oilalar, ota-onalar na o'zlari kitob o'qishga qiziqishadi, na farzandlarini bu borada to'g'ri yo'naltirishadi.

Shuningdek, oilaviy kitobxonlikda kitob tanlovi madaniyatiga hamma ham yetarlicha ahamiyat qaratilavermaydi. Badiiy asar tanlashda farzandining yosh va fiziologik xususiyatlari, ruhiy-ma'naviy dunyosi, qiziqish va intilishlar ko'lamini nazarda tutmas ekan, har qanday kitobsevar ota-ona bu borada ijobiy yutuqlarga erisha olmaydi. Ko'rinadiki, mutolaa madaniyatining ham o'ziga xos me'yor va talablari mavjud.

XULOSA

Yoshlarga bo'lgan e'tibor va ularning kelajagini belgilash borasidagi vazifalar mustaqilligimizning dastlabki davrlaridan davlatimiz siyosati darajasiga ko'tarilganligi va bu elning umumistiqboli, yurt manfaati, Vatan ravnaqi borasidagi g'amxo'rlikning ifodasi zamiriga yetuk va komil inson bo'lib kamol topish kabi qator masalalarni amalga oshirishda qat'iyat va irodani namoyon etish kabi talablarini o'rtaga qo'yadi. Binobarin, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "...mamlakatimizning taqdiri va kelajagi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga, bu yo'lda bor bilim va salohiyatini safarbar etishga qodir bo'lgan, azmu shijoatli yoshlarni tarbiyalab voyaga yetkazish-biz uchun eng muhim masaladir. O'zbekiston yoshlar ittifoqi o'zining amaliy faoliyati bilan barchamizning, birinchi navbatda, yoshlarimizning umidlarini albatta oqlaydi, deb ishonamiz", - deya alohida e'tibor qaratgani bejiz emas. Zero, bundan ko'zlangan asosiy maqsad uyushmagan yoshlar, jinoyat ko'chasiga adashib kirib qolgan oila farzandlari bilan qat'iy ishlash va ularning muammolarini o'rganish, kerak bo'lsa ilmiy tahlil qilib, ularni ham jamiyatimiz

a'zolariga aylantirib, teng huquqliligining ta'minlashdan iborat. Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev qayd etganidek: "Ayni paytda bugun zamon shuni talab qilyaptiki, bu boradagi faoliyatimizni yanada kuchaytirmasak, uning samarasini oshirmasak, shuncha qilgan sa'y-harakatlarimiz bekor ketadi", - deya bejiz ta'kidlamagan.

Azaldan xalqimiz o'z farzandlarini baxtli bo'lsin, deya yashaydi. Buning uchun ular "hozirgi murakkab va tahlikali zamonda bola tarbiyasi qanday bo'lishi kerak?", "Tarbiyaning qanday usullari bor?", "Ulardan qay yo'sinda foydalanish mumkin?" kabi savollarga javob izlaydilar. Chunki tobora globallashayotgan hayotning pedagogik muammolarga ta'lim-tarbiya sohasi mas'ullari, ayniqsa, ota-ona, mahalla, ta'lim muassasalar uchun ilmiy asoslangan yechimlar zarur hisoblanadi.

Shu o'rinda "buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz" degan tamoyilida ta'lim muassasalarida yoshlar bilan ishlash, ularning muammolarini o'rganish va savodxonliklarini oshirish masalalari yuzasidan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, mahalla faollari, nuroniylar, yoshlar ishtirok etgan tadbirda xalqimiz, ayniqsa, yosh avlodning ongu tafakkurini, ma'naviy-intellektual salohiyatini yuksaltirishda kitobning o'rni beqiyos ekani alohida ta'kidlanadi va bu borada chora-tadbirlar ishlab chiqilib, amaliyotga tatbiq etilmoqda.

Sohibqiron Amir Temur ta'biri bilan aytganda, "Kitob (bitig) barcha bunyodkorlik, yaratuvchilik va aql-idrokning, ilmu donishning asosidir, hayotni yaratuvchi murabbiydir". Shu ma'noda, shaklidan qat'iy nazar, barcha kitoblar milliy o'zligimiz hamda umuminsoniy qadriyatlarni targ'ib etishga xizmat qilishi ayni muddao.

O'z navbatida, el-yurtimizga azaliy xos bo'lgan odamiylik, insonni qadrlash, mehr-oqibat, bag'rikenglik kabi oliyjanob qadriyatlar, insonparvarlik, xalqparvarlik va vatanparvarlik kabi yuksak tamoyillar zamondoshlarimiz qo'lga yetib borayotgan kitoblarning ahamiyati hamda qadrini yo'qotmaydigan bosh mavzulari bo'lib qolaverishiga ishonchimiz komil.

Xulosa qilib aytganda, davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan vazifalar bir tomondan, azaldan kitobsevar xalqimiz, shu jumladan yoshlarimizning kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish yuzasidan hozirgi zamon talablari darajasida juda keng imkoniyatlar yaratishga qaratilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, *yaqin vaqt oralig'ida O'zbekistonimizning tom ma'noda kitobxonlar yurtiga aylanishiga xizmat qiladi.*

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Islom Karimov "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" Toshkent: "Ma'naviyat", 2008.
2. "O'zbek tilining izohli lug'ati" Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti.

3. Abdulla Qodiriy “O’tkan kunlar” romani Toshkent: “Sharq” nashriyoti, 2013.
4. “O’zbek xalq ertaklari” Toshkent: “Qaldirg’och” nashriyoti, 2012.
5. Alisher Navoiy “Xamsa” Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2015.
6. Mahmudxo’ja Behbudiy “Tanlangan asarlar” Toshkent: “Ma’naviyat”, 1999.
7. Pirimqul Qodirov “Ona lochin vidosi” Toshkent: “Sharq” nashriyoti, 2001.
8. Yusuf Xos Hojib “Qutadg’u bilig” Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2019.
9. Islom Karimov “Ona yurtimiz baxt-u iqboli va buyuk kelajagi yo’lida xizmat qilish – eng oliy saodatdir” Toshkent: “O’zbekiston”, 2015.
10. Shavkat Mirziyoyev “Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz” Toshkent: “O’zbekiston”, 2017.

